

2. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language teaching methodology (theory and practice). – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 336 b.
3. Johnson K.E. The sociocultural turn and its challenges for second language teacher education // TESOL Quarterly. – 2012. – Vol. 46, no. 1. – P. 7–11. – DOI: 10.2307/40264518.
4. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign language speaking: manual for teachers. – Moscow: Enlightenment, 1985. – 208 p.

FITONIMIK LEKSIKANIING ETNOSEMANTIK TADQIQI

Ikromov Maxamadyusub Tursunali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti, stajyor-o‘qituvchi

mukhammadyusuff@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili leksikasining salmoqli qismini tashkil etuvchi fitonimik leksika etimologik, motivologik tahlilga tortilgan. Natijada o‘simliklar nominatsiyasi va xalqning atrof borliq haqidagi milliy-madaniy g‘oyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalovchi etnosemantik va etnomadaniy xususiyatlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: leksika, leksema, fitonim, etnomadaniyat, etnosemantik, etnomadaniyat, etimologik, motivologik.

Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlaridayoq o‘zining asosiy oziq-ovqat mahsulotiga aylangan o‘simliklarga alohida e‘tibor beradi va ularning o‘ziga xos xususiyatlariga qiziq boshlaydi. Shuning uchun o‘simlik nomlarini taqdiq etish ma‘lum bir etnosning olam haqidagi dastlabki tasavvurlarini aniqlash mumkin. Demak, Har qaysi tilning leksikasi undan foydalanuvchi etnik guruh tomonidan dunyoning lisoniy manzarasini qay ko‘rinishda qabul qilishini ko‘rsatib beruvchi muhim birlikdir. Lug‘atlardagi arxaik so‘zlarning ma‘lum qismini fitonimik leksika tashkil etadi. Aynan lug‘atning shu qismini tadqiq etish orqali ma‘lum bir xalqning o‘simliklar va ularni nomlash jarayonidagi subyektiv munosabatini aniqlash imkonini beradi. Arxaik fitonimlarni nominatsiya jarayonida til egalarining o‘rni masalasini aniqlash uchun arxaik fitonimlarni motivologik, etimologik yoki paremiologik tahlilga tortish zarur deb hisoblaymiz. Etnosning lug‘at boyligining arxaik fitonimik - leksikasini tadqiq etish, xalq turmush tarzida alohida ahamiyatga

ega bo‘lgan, o‘zining denotativ ma’nosidan tashqari xalqning tafakkuri bilan bog‘liq tarzda timsolli ma’nolarni ochib berish, anglatgan ramziy ma’nosini “jonlantirish” hamda ularni milliy qadriyat namunalari sifatida e’tirof etish imkonini beradi. Natijasda, fitonimik birliklarning “yopiq” etnomadaniy kodlari ochib beriladi.

Ushbu maqolada “Boburnoma”da berilgan ayrim fitonimlarni tadqiq etish orqali ularni etnomadaniy xususiyatlarni motivologik, etimologik yoki paremiologik tadqiq asosida ochib bermoqchimiz.

To‘rt mingdur qadam bila bir mil,

Bir kurah oni Hind oil dor bit.

Dedilar bir yarim qari bir qadam,

Har qari bilki, bordur old tutam.

Har tutam to‘rt elik, y ana har elik

Olti jav arzi bo‘ldi bil bu bilik.[2. 610]

“Boburnoma”dan o‘rin olgan ushbu lirik parchaning so‘nggi misrasida ishtirok etgan “jav” fitonimi fors-tojik leksikasiga mansub hisoblanadi. Asl ma’nosi arpa o‘simligining donini ifodalovchi so‘z bo‘lsa-da, eski o‘zbek adabiy tilida o‘lchov birligi sifatida qo‘llangan. Ushbu terminga Bobur ensiklopediyasida quyidagicha ta’rif beriladi: “JAV - arpa doni, eng kichik uzunlik birligi sifatida ko‘llangan”[1.247]. Garchi mumtoz she’riyatda ushbu fitonim tez-tez uchrab tursa ham, “arpa” fitonimi faol qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa “jav” fitonimi turkiy tilga o‘zlashmagani ayon bo‘ladi. Demak, bu fitonim badiiy adabiyotda tavnalogiyadan qochish maqsadida qo‘llangan. Ushbu fitonimning etimoni haqida aniq ma’lumot berilmagan. Lekin, fikrimizcha, “- dor” fors-tojik tilidagi “داشتن” (doshtan) – “ega bo‘lmoq”, “bor bo‘lmoq” fe’lining hozirgi zamon fe’l negizi shakli hisoblanadi. Javdar so‘zi tarkibidagi -dar qismi yuqoridagi -dor affisining o‘zgargan (o-a) shakli hisoblasak, “jav” qismini “don” ma’nosini ifodalaydi. Ushbu xulosamiz tog‘ri bo‘lsa, javdar – “doni bor” degan ma’noni, jav – leksemasi esa “don” degan ma’noni ifodalaydi. Ushbu fikrlar asosida “jav” (arpa doni) fitonimi motivologik asosga ega ekanligi ayon bo‘ladi.

“Bog‘i Vafoning xo‘bluq mahallari edi, sahnлари tamom se bargazor, anor daraxtlari sap-sarig‘ xushrang xazon bo‘lubtur”[2. 421] asardan olingan parchadagi se bargazor o‘rin-joy oti se barga o‘simligi o‘sovchi joy degan ma‘noni bildiradi. Se barga termini etimologik jihatdan fors-tijikcha se – uch , barg- yaproq so‘zlarining kompozitsiyasidan tashkil topgan bo‘lib uch yaproqli o‘simlikni ifodalaydi. Bu o‘simlik yaproqlari uch qisimdan iborat bo‘lgani uchun ham se barga deb nomlangan. Shunday ekan, se barga termini motivologik asosoga ega termin hisoblasak bo‘ladi.

Yuqoridagilar asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, fitonimik leksikani tadqiq etish orqali xalq tafakkuri, ijtimoiy-madaniy rivojlanish jarayonida ro‘y bergan o‘zgarishlar, o‘simliklar nominatsiyasi bilan bog‘liq holda shakllangan xalqning milliy-madaniy g‘oyalarini ifodalovchi etnosemantik xususiyatlarni aniqlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Бобур энциклопедияси. – Тошкент: «Sharq», 2014. –Б.247.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobumoma: . –Т.: «Yangi asr avlodi», 2015. – В.610
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobumoma: . –Т.: «Yangi asr avlodi», 2015. – В. 421
4. “Таржумон” XIV аср ёзма обидаси. – Тошкент : «ФАН», 1980. – Б. 35..
5. Madayev O. O‘zbek xalq ijodi. – Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2010. – В.86.
6. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. “O‘zbek xalq maqollari”, – Toshkent: “Sharq”, 2005. – В. 76.
7. Хасаний М. Табобат дурдоналари. – Ташкент: Ибн Сино , 1990. – Б. 211.
8. Аттухфатуз закияту филлугатит туркия. – Тошкент: “Фан”, 1968. – Б.41,192, 218,265.

METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE: A REVIEW OF SELECTED STUDIES

Jo‘rayeva Chamangul G‘ulom qizi

Chirchik State Pedagogical University

Tourism faculty Foreign language and literature:English.

Scientific supervisor: Tulyaganova Nargiza

English teacher, Chirchik State Pedagogical University.